

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР СОДИР ЭТИШГА МОЙИЛ ШАХСЛАР ТОИФАЛАРИГА НИСБАТАН ЖАЗО ТУРЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ- ХУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Асланов Бобур Тухтаевич

Аннотация: Мазкур мақолада ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахсларнинг тарихдан мавжуд бўлиб келганлиги, қадимги давр ҳукмдорларининг томонидан ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этганларган шахсларга нисбатан диний ва дунёвий кўринишдаги таъсирчан жазо чоралари ишлаб чиқилганлиги, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахсларнинг келгусидаги жиний қилмишлари учун енгил ва оғирроқ жазо турлари мавжуд бўлганлиги ҳақида алоҳида тартибда ёндашган ҳолатда кенг ёритиб берилган.

Таянч тушунчалар: давлат ва жамият, қонун ва ҳуқуқ, ғайриижтимоий ахлоқ, ижтимоий ҳавfli қилмиш, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллик; жиноятчи ва жиноятчилар, жазо турлари, ҳуқуқий оқибатлар;

Давлат ва жамиятнинг вужудга келиши, унинг шаклланиши жараёнлари кўп даврларни ичига олади. Таъкидлаш лозимки, инсоният ёки мамлакат ривожланишидаги муайян босқич сифатидаги жамият (ибтидоий жамият, феодал жамият, капиталистик жамият, социалистик жамият, фуқаролик жамияти ва ҳ.к.) қуйидаги босқичларга ажратилади. Бу ерда “жамият” сўзи кўпинча “босқич”, “давр” сўзлари билан бирга қўлланилади[1].

Таъкидлаш лозимки, давлат ва жамият босқичларини босиб ўтиш даврида унда яшаш тартиб ва қоидалари ҳам яратилади, уларни бузганлик учун эса жазо белгиланади бу эса “ҳуқуқ нормалари” деб аталади.

Белгиланган қоидаларни бузган шахслар эса жазоланади, шу билан бир қаторда бу тоифадаги шахсларни “айбдор”, “қонун бузувчи” замонавий тилда эса “жиноятчи” деб аташган. Албатта қулдорлик, феодализм давлатларида бугунги замонавий давлатларда фарқли равишда қонун бузувчиларни бошқача таърифлашган.

Қадимги дунёнинг ҳуқуқий тизими жуда мураккаб ва кўп қиррали бўлган даврида, шахсларнинг қилмишлари учун бир томондан, “судсиз ва терговсиз” қатл этилиши мумкин эди, бироқ бошқа томондан, ўша пайтда мавжуд бўлган кўплаб қонунлар ҳеч қандай замонавий давлатларнинг ҳудудларида амалда бўлган ва амалда бўлган қонунлардан бошқа ҳеч нарса эмас эди. Қадим замонлардан бери Бобилда ҳукмронлик қилган подшоҳ Хаммурапи бу кўп қирраликнинг ёрқин намунасидир. Аниқроғи, унинг ўзи эмас, балки унинг ҳукмронлиги даврида қабул қилинган қонунлар[2].дир.

Хаммурапи қонунлари (аккад тилида: *Ину Ану м сiрум*, Қачонки энг баланд Ану“ – бу матннинг биринчи сўзларига марҳум Бобил уламолари томонидан берилган сарлавҳа), шунингдек, *Хаммурапи кодекси* – Қадимги Бобилнинг қонунчилик кодексидир. Милоддан

аввалги 1750-йилларда қирол “Ҳаммурапи” даврида яратилган. Дунёдаги энг қадимги ҳуқуқий ёдгорликлардан биридир.

Ҳаммурапи қонунлари ибтидоий жамиятда пайдо бўлган ёзилмаган ҳуқ-атвор қоидалари нормаларининг амал қилишини бирлаштириш ва тўлдиришга мўлжалланган мавжуд ҳуқуқий тартибнинг катта ислоҳоти натижасидир. Қадимги Месопотамия миҳхат ҳуқуқи таракқиётининг чўққиси сифатида қонунлар кўп асрлар давомида Қадимги Шарқнинг ҳуқуқий маданиятига таъсир кўрсатган.

Шунингдек Ҳаммурапи қонунларида қирол барча “Бобил” адолатининг умумий қоидаларини баён қилди. Ҳамда 6 дан 25 гача бўлган ҳужжатлар қуйидаги фикрларга мурожаат қилишади:

биринчидан, 6-13-моддаларда ўқувчига ўғри қандай аниқланиши ва ўғирлик қандай жазоланиши кераклиги тўғрисида кўрсатма берилган. Ушбу қонунлар жуда қаттиқ: ҳар бир харид учун гувоҳлар керак. Агар йўқ бўлса, унда харидор ўғри деб тан олиниси ва қатл қилиниши мумкин эди;

иккинчидан, 14 дан 20 гача бўлган қоғозларда болаларни ўғирлаш ва қочоқ қулларни сақлаш. Қонунлар ушбу ҳуқуқбузарликлар учун жазони ҳам, эгасидан қочиб кетган қулни ўзини топшириш ёки тутиб олиш учун ҳам мукофотни назарда тутди;

учинчидан, 21-25-моддаларда яна турли хил талончилик турлари ва бировнинг мулкини руҳсатсиз ўзлаштиришнинг бошқа вариантлари ҳақида батафсил тўхталиб ўтилган.

Қонунлар Ўрта Шарқдаги синфий жамияти шаклланишининг дастлабки босқичида яратилган бўлиб, улар томонидан белгиланган жиноий жазоларнинг гқиёсий шафқатсизлигига олиб келганига қарамай, қонунлар ҳуқуқий тартибга солишнинг ўта пухта ўйланганлиги ва уйғунлиги билан ажралиб туради. Шарқнинг бошқа қадимий ёдгорликларидан фарқли ўлароқ, “Ҳаммурапи кодекси” индивидуал ҳуқуқий нормаларнинг муқаддас ва диний мотивларининг деярли йўқлиги билан ажралиб туради, бу эса уни инсоният тарихидаги биринчи соф қонунчилик ҳужжатига айлантиради [3].

Худди шундай ҳуқуқий нормалардан яна бири, Марказий Осиё ҳудудида Зардўштилик динининг асосий манбаи “Авесто” китобида ҳам эзгулик ва ёвузлик, ёмонлик ва яхшилик, адолат ва адолатсизлик ўртасидаги курашни ўз ичига олувчи, инсонни эзгуликка чорловчи ғоя ва қарашларда намоён бўлади, шу билан бирга эзгулик, яхшилик инсонни яхши амалларни бажаришга, жиноят содир этишдан тийилишга ундайди[4]., шу билан бир қаторда ёвузлик ва ёмонлик учун ўша даврга хос бўлган жазо чоралари қўлланилишини белгилаб беради.

Бундан ташқари, “Авесто”да ҳарбий тўқнашувлар, хунрезликлар, босқинчилик ҳаракатлари кескин қораланиб, хайрли иш қилиш, ахлоқ-одобли, билимли, маърифатли бўлиш эса турли диний ақидаларга мутлақ амал қилишдан устун деб қаралган[5].

Бир қатор олимлар томонидан “Авесто” китоби Вандидот матнлари (“Девларга қарши қонун”) асосида жиноят (ҳуқуқбузарлик)ларнинг қуйидаги таснифи тузилган:

- 1) *динга қарши жиноятлар*: бидъат, бошқа диннинг вакили билан никоҳга кириш, руҳонийнинг вазифасини ғайриқонуний бажариш, атеизм;
- 2) *шахсга қарши жиноятлар*: қасддан ҳужум қилиш ёки жазава ҳолатида ҳужум қилиш, таҳдид қилиш, шифокорнинг зиён етказувчи ҳаракати, ҳомилани олиб ташлаш, регул ва ҳомиладорлик пайтида аёлнинг соғлиғига қарши жиноятлар;

- 3) *ҳайвонларга қарши жиноятлар*: айниқса, кучукларга қарши жиноятлар;
- 4) *мулкӣ жиноятлар*: ўғрилик, талон-торож, боскинчилик, фирибгарлик. Хасислик мулкӣ жиноятнинг алоҳида тури ҳисобланган;
- 5) *ахлоққа қарши жиноятлар*: бесоқолбозлик, фоҳишалик билан шуғулланиш («Вандидот», XVII, 114–121), эр-хотин хиёнати;
- 6) *табиат кучларига қарши жиноятлар*: ерга, сувга, оловга ва ўсимлик дунёсига қарши жиноятлар.

Шунингдек, Авесто китобида мазкур ижтимоӣ ҳавфли қилмишларни, яъни жиноятларни содир этган шахсларга нисбатан муайян жазо чорасини қўллаш масалалари ҳам тартибга солинган. Жумладан, Авестодан Зардўштилик таълимотида қуйидаги жазо тизими бўлганлигини кўриш мумкин:

а) ўлим жазоси; б) қамоқ; в) тан жазоси; г) гуноҳини ювиш; д) хун олиш.

Зардўштилар акидасига кўра *тўрт тоифа* кишилар сўзсиз, ҳеч қандай ҳукм ва ҳакамсиз қатл қилинганлар. Булар: мурда (ўлимтик, ўлакса)ни ёқувчи, йўл тўсар қароқчи, баччабоз ва энг қабиҳ гуноҳ устида қўлга олинган кимса[6]лар ҳисобланган.

Шахсларда ахлоқнинг шаклланишида ва унинг ижтимоӣ ўрнида диннинг аҳамияти катта. Диннинг асосий мақсадларидан бири, инсонга ёмонликнинг зарарларини баён қилиш ҳамда ёмон йўлга кириб кетганларни тўғри йўлга даъват этишдир. Динларда тўғри йўлга чорлаш, умуман яхшилик ва ёмонлик тушунчаси турлича бўлиши, ҳатто бир-бирига зид келиши мумкин.

Инсонни динга бўлган этиқоидида ва унда белгилаб ўтилган нормаларга бўлган итоаткорлиги ислом динида ҳам, ҳамма учун амал қилиши лозимлиги шариат қоидалари кўрсатилиб ўтилган.

Ислом динида шариат қоидалари тизими VII-X асрларда қулдорлик жамияти емирилиб, феодал жамият таркиб топа бошлаган даврларда Араб халифалигида вужудга келган. У ислом динига асосланади. Айтайлик, дин нуқтаи назаридан хулқ-атвор қоидаларини ҳуқуқӣ ва ноҳуқуқӣ хатти-ҳаракатларга бўлишнинг аҳамияти йўқ. Чунки исталган қоидани бузиш биринчи навбатда, диний жазони тақозо этади. Лекин шу билан бир вақтда шариат қоидаларининг икки гуруҳи аниқ фарқлаб қўйилган.

Улар, *биринчидан*, инсон билан Аллоҳ ўртасидаги абадий ва ўзгармас тартибга солиш муносабатлари; *иккинчидан*, кишиларнинг ўзаро муносабатлардаги хулқ-атвор қоидаларидир.

Шу боис, биринчисидан фарқли ўлароқ, хулқ-атвор қоидалари ўзгариши ҳам мумкин ва ҳатто шариатнинг умумий қоидаларига риоя этилганда – одамларнинг ўзлари томонидан яратилиши ҳам мумкин. Албатта, уларни бошқа хулқ-атвор қоидаларидан чегаралашнинг иложи йўқ. Бу ҳол ислом фикҳ таълимотида тавсифланган аниқ хулқ-атвор қоидаларини тасдиқлаш асосида ажратиш кўрсатиш мумкинлигидан далолат беради[7].

Шу нуқтаи назарда, ўрта асрларда яшаб ўтган буюк саркарда Амир Темурнинг “Темур Тузук”лари китобида ўғирлик, зўравонлик, шароб ичиш, зино ва бошқа жиноятлар учун энг оғир жазолар тайинланган.

Бу борада Академик И.Муминов ҳам бу ҳақида шундай таъкидлаб ўтган: “Соҳибқирон ёзишмаларидан англанишича, салтанатда вақти – вақти билан суроқ ва тафтишлар ўтказиб турилган. Ўз амалини суиистеъмом қилиш, порахўрлик, ичкиликбозлик, маиший бузуқлик оғир гуноҳ ҳисобланиб, бунга йул қуйган кишилар қаттиқ жазоланган”. “Тузуқлар”дан англаниладики, шариатга боғлиқ бўлмаган жинойтларга “Ясоқ”қонунлари буйича жазо берилган[8]. Унга мувофиқ ва ўрта аср анъаналарига хос булган бармоқ, қул, бурун, қулок кесиш, кўзга мил тортиб кўр қилиш, дарра ва қамчи билан уриш, сазойи қилиш каби жазо турлари қулланилган[9].

“Тузуқлари”да яна ёзилишича, жамият табақа тоифалардан иборат, давлатни улар билан бамаслаҳат биргаликда бошқармоқ, улар ҳар бири ўз мавқеи, касбига кўра, давлат эса улар ўртасида тинчликни сақловчи, таъминловчи, ижтимоий тенгсизликни камайтирувчи куч бўлиши кераклиги кўрсатилган.

Шунингдек Амир Темурнинг пароканда бўлган халқни бирлаштириш ва шу асосда марказлашган давлат тузиш тўғрисидаги фикрлари негизида мамлакат ободлиги, халқ осойишталигини таъминлашга йўналтирилган бунёдкорлик ғоялари пайдо бўлди. Бузғунчиликка ундовчи ёвуз фикрлар жаҳолат уруғини сепаиб урушни тарғиб қилади. Бузғунчи фикрлар жамиятдаги муайян гуруҳлар, қатламларнинг онига сингиб унинг ёвуз манфаатларини ифодалайдиган ғояга айланиши мумкин. У ҳолда жамиятда беқарорлик муҳити вужудга келиб, одамлар бошига қатта қулфатлар ёғилиши мумкин[10].

Шу билан бирга Хоразм, Бухоро ва Хива каби уч хонлиқлар тугутилганлиги яъни Ўрта Осиёни Чор Россияси томонидан босиб олиниши натижасида янги тартиб қоидаларнинг жорий этилиши, шу билан бирга жинойт учун жазо ва бошқа таъсир чораларини қўлланилиши татбиқ этилди.

Албатта у даврларда жазо чоралари билан бир қаторда ўзига хос тарзда мажбурлов чоралари ҳам қўлланилган. Масалан, Чор Россиясида қаторгага сургун қилиш, хусусан, Россиянинг Узоқ Шарқ ерлари, Сибирга мажбурий тарзда ўзи, хаттоки оила аъзолари билан мажбурий тарзда кўчириб юбориш чоралари ҳам амалда қўлланилган.

Бу каби мажбурлов чоралари Собиқ Иттифоқ даврида ҳам бошқача кўринишда сақланиб қолган, масалан, 1937 йилларда бошланган коллективлаштириш даврида унга қарши бўлган бой деҳқонлар ва бошқаларни “Қулоқ” қилиш, яъни Иттифоқ таркибига кирувчи чекка бошқа республикаларга мажбурий кўчириш, хаттоки бутун халқни оммавий равишда яшаб турган жойи, ватанидан кўчириб юбориш ҳолатлари тарихда маълум, масалан, 1944 йилларда чечен ва ингушларни мажбурий равишда Ўрта Осиё, хусусан, Қозоғистонга кўчирилгани тарихдан маълум.

Мамлакатимиз тарихига назар ташлайдиган бўлсак, айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тарихи Россияда 1917 йил октябрь революцияси билан боғлиқдир, хусусан, давлат бошқарувида Ленин бошчилигидаги большевикларнинг келиши билан давлат бошқарув тизимидаги ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда янгича назорат усули шаклланди[11].

Россия Федерациясидаги тарихий ва ҳуқуқий жараёнларнинг тарихий босқичлари жамиятнинг янгича шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, ўзига хос равишда давлатда янгича ҳуқуқий тизим яратилди, аммо, бу тизим аввалги тажрибаларнинг айрим жиҳатларини ўзида сақлаб қолди.

Демак, юқоридаги фикрдан келиб чиқиб шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, Ўзбекистон Республикасида айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат ўрнатилиши тарихи ҳам айнан Ўзбекистоннинг Чор Россиясига қўшиб олиниши билан эмас балки, 1924 йилда

Ўзбекистон ССРнинг ташкил этилиши билан боғлиқ. Ўша даврларда Собиқ Иттифок Конституцияси ва қонунлари унинг таркибига кирувчи барча республикаларда амал қилинган ва уларнинг чиқарган қонунлари уларга зид бўлмаган.

Бу борада рус олими Громов В.Г: “жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахсларнинг ҳуққи устидан полициянинг маъмурий назоратни амалга ошириши жараёни янги рус давлатчилиги пайдо бўлишининг дастлабки боисқичида ишлаб чиқилган[12], – деб таъкидлаб, маъмурий назоратнинг узоқ тарихга бориб тақалишини билдириб ўтган.

Яна бир, рус олими Никитин А. Д. фикрига кўра: Россия давлатчилигида айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат сиёсий ва ижтимоий жараёнларнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, у турли босқичларда шаклланиб борган норматив ҳуқуқий базанинг бир қисмидир[13], – деб таъкидлаб ўтган.

Дарҳақиқат, юқоридаги фикрларга қисман қўшилган ҳолда шуни айтиш лозимки, айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назоратнинг ҳуқуқий асослари, давлат ва жамиятнинг ривожланиши ҳамда янги турдаги жинойтларнинг пайдо бўлиши, шунингдек, мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг бозор муносабатларига асосланган демократик ва фуқаролик жамияти қуриш йўлини танлаган ҳолда барча соҳаларда, шу жумладан, суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислоҳотлар натижасида шаклланиб келди[14].

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бугунги дунёнинг глобаллашув даврида янгидан-янги таҳдид ва хавф-хатарлар пайдо бўлаётганлиги, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахслар томонидан жинойтларни содир этиш усул ва воситалари, мақсадлари замонавий кўринишларда намоён бўлмоқда.

Шу боис ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахсларнинг бугунги кундаги хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уларни алоҳида-алоҳида тоифаларга ажратиш лозимлиги ва келгусида уларнинг ғайриижтимоий қилмишлари учун таъсирчан жазо чоралари қўллаш кераклиги ҳамда ҳуқуқбузарликлар ва жинойтларни бартараф этиш мақсадида комплекс профитластик чора-тадбирларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган Адабиётлар:

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Ўрта махсус касб таълим маркази., т.: 2007
2. Bobil shohi Hammurabi va uning qonunlari. Qirol Hammurabi qonunlari kimlarni himoya qilgan? URL:<https://uz>.
3. *Hammurabi qonunlari*. Vikipediya, ochiq ensiklopediya. URL:<https://uz.wikipedia.org/wiki/>
4. *И.Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов*Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик / ва бошқ.Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2015. – 636 б.
5. *М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.МухторовИ. Исмаилов, ва бошқ/* Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2015. – 636 б.

6. *И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқачи ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик /Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 636 б.*
7. *Исламов З.М., Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.,<https://uz.denemetr.com/docs/768/index-287751-1.html?page=53>*
8. *Муминов И.М. Асарлар. Уч жилддик. – Тошкент: Фан, 1969. I жилд. - Б.434 - 435*
9. *Ўлажаева Ш.М. “Амир Темур Давлат бошқаруви” Манографияси. file:///C:/Users/ILMIY%20SEMINAR/Desktop/мойл%20учун%201%20режа/ахборот%20тез%20жиноят/темур%20давлати.pdf ' Темур тузукларидан фойланилган.*
10. *И.Эргашев.Миллий истиқлол ғояси. Дарлик. Т.,–2004 й. 37-38.бет.*
11. *Никитин А. Д. Административный надзор в контексте общеправовых принципов // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013 – № 1 (7). – С. 62-63.*
12. *Громов В.Г. Некоторые вопросы административного надзора // Алтайский юридический вестник. 2014. – № 7. – С. 77–78. ² Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – Городец: Добросвет. 2000. – С. 141. ³ Гессен В. М. Лекции по полицейскому праву. – Санкт–Петербург: изд-во студентов, 1907—1908. – С. 24.*
13. *Никитин А. Д. Административный надзор в контексте общеправовых принципов // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013 – № 1 (7). – С. 62-63.*
14. *Ахмедов.Х.Э., Маъмурий назорат остидаги шахсларга оид профилактик ишларни такомиллаштириш (ИИО фаолияти мисолида. Диссертацияси. Т.-, 2021 йил. бет.20-22 бет*

